

ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES NA COBERTURA VACINAL DA COVID-19 NO BRASIL: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 15/04/2024](#)

ANALYSIS OF IMPLICATIONS ON COVID-19 VACCINE COVERAGE IN BRAZIL: INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES SOBRE LA COBERTURA DE LA VACUNA COVID-19 EN BRASIL: REVISIÓN INTEGRADORA DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10976347

Eleonam Cleysson Tavares Brito¹

Marco Antônio Miranda Pereira Filho¹

Pedro Assis Rocha¹

Antonione Santos Bezerra Pinto¹

RESUMO

Introdução: Com o surgimento do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e sua rápida disseminação global cresceu o número de pessoas infectadas à procura de serviços de saúde, resultando no aumento dos índices de internação e de indivíduos necessitando de cuidados intensivos em

serviços hospitalares. A cobertura vacinal em todo o mundo tem sido muito difundida e ressaltada para controle e prevenção de infecção pelo coronavírus e redução das taxas de mortalidade, incidência e prevalência de óbitos. **Objetivo geral:** O objetivo geral desta pesquisa será analisar os avanços, limitações e possibilidades da cobertura vacinal da COVID-19 no Brasil. **Metodologia:** A metodologia empregada nesta pesquisa tratará de uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados da Bireme, Pubmed e Cinahl, com uma abordagem quantitativa. **Resultados:** Os desafios apontados para vacinação contra o vírus SARSCOV2 no Brasil se deram por fatores demográficos, econômicos, sociais, parentesco, a infodemia, o medo dos efeitos adversos evidenciados em algumas vacinas, a incerteza e falta de informações claras sobre a eficácia das vacinas no combate e controle da infecção do COVID-19; a discriminação causada pelo contágio da infecção associada as medidas de controle de proliferação da infecção.

Palavras-Chave: Vacina Covid-19; cuidados de saúde; cobertura; Brasil.

ABSTRACT

Introduction: With the emergence of the new coronavirus (SARS-CoV-2) and its rapid global spread, the number of infected people in search of health services has grown, resulting in increased hospitalization rates and individuals needing intensive care in hospital services. Vaccination coverage around the world has been widespread and highlighted for the control and prevention of infection by the coronavirus and the reduction of mortality rates, incidence and prevalence of deaths. **General objective:** The general objective of this research will be to analyze the advances, limitations and possibilities of vaccination coverage for COVID-19 in Brazil. **Methodology:** The methodology used in this research will deal with an integrative review of the literature in Bireme, Pubmed and Cinahl databases, with a quantitative approach. **Results:** the challenges identified for vaccination against the SARS-COV2 virus in Brazil were due to demographic, economic, social, kinship factors, the infodemic, fear of

adverse effects evidenced in some vaccines, uncertainty and lack of clear information about the effectiveness of vaccines in combating and controlling COVID-19 infection; the discrimination caused by the contagion of the infection associated with measures to control the proliferation of the infection.

Key words: COVID-19 vaccine; health care; roof; Brazil.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 em todo o mundo difundida no ano de 2020, deu-se início ao aparecimento dos primeiros casos de uma síndrome gripal com evolução para Síndrome Respiratória Aguda Grave na cidade de Wuhan, na China, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou que estávamos vivendo uma pandemia global de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) (síndrome respiratória aguda grave) (Teixeira *et al.*, 2020).

A SARS é uma doença causada pelos coronavírus (CoV), sendo 5 os principais tipos de CoV com maior representatividade, e que tem importância médica por causarem doença leve ou grave ao ser humano (HCoV-OC43, HCoV-HKU1, MERS-CoV, SARS-CoV e o SARS-CoV-2), temos os MERSCoV, SARS-CoV e o SARS-CoV-2 com maior potencial de agravo (Júnior, 2022).

Em relação a infecção pelo COVID-19 a literatura cita que esta foi identificada em 2019 na cidade de Wuhan, China e posteriormente foi reconhecida como uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (Coronavirus-2 ou SARS-COV-2). Logo esta infecção se disseminou de maneira descontrolada ocasionando a pandemia mundial. No ano de 2020, após o conhecimento da pandemia da COVID-19 em todo o mundo e do aparecimento dos primeiros casos de uma síndrome gripal com evolução para Síndrome Respiratória Aguda Grave na cidade de Wuhan, a prevenção e o isolamento social foi uma estratégia pregada por diversos países no mundo, contudo a proliferação viral e a baixa condição

socioeconômica, obrigou a população a trabalhar para sustento familiar e em virtude disto, a pandemia tomou proporções gigantesca (Li *et al.*, 2020).

Sabe-se que os fatores de risco para um pior prognóstico incluem idade avançada e comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas e cânceres. A prevenção e o isolamento social foram uma estratégia pregada por diversos países no mundo, contudo a proliferação viral e a baixa condição socioeconômica, obrigou a população a trabalhar para sustento familiar e em virtude disto, a pandemia tomou proporções gigantesca (Li *et al.*, 2020).

Nesse contexto, o desenvolvimento das vacinas trouxe ao mundo uma visão diferenciada das possibilidades e estratégias de contenção e propagação de patologias diversas, e atualmente é uma das formas mais econômicas de prevenir doenças. Na atualidade, estima-se que a imunização evite 2 a 3 milhões de mortes a cada ano e poderia evitar um adicional de 1,5 milhão se a cobertura vacinal global fosse melhorada. O Brasil possui um dos maiores programas de vacinação pública do mundo, oferecendo uma ampla gama de vacinas e outros imunobiológicos especiais para públicos específicos por meio de programações regulares de rotina e campanhas. Ainda assim, a alta cobertura distintiva do programa caiu nos últimos anos (Martins *et al.*, 2021).

Diversas pesquisas em saúde têm indicado que a prevalência relevante de hesitação vacinal em todo o mundo está associada a fatores individuais, coletivos, contextuais e clínicos. Observa-se também neste contexto, a presença de grupos e contextos de maior resistência, exigindo atenção especial das estratégias públicas para garantir ampla vacinação a todos. Para isso, as autoridades buscam educar e preparar a população com mensagens mais eficazes, alinhando o discurso político, religioso e de saúde em torno dos benefícios da imunização. Essas ações podem aumentar a confiança, reduzir a resistência à vacina e maximizar seus benefícios socioeconômicos e de saúde pública (Oliveira *et al.*, 2021).

As diversas vacinas contra a COVID-19 existentes, trouxeram grandes impactos no combate à pandemia e na redução dos casos em larga escala entre a população vacinada. Compreender os impactos e vantagens advindas da vacina da COVID-19 é um fator determinante nas estratégias e políticas de saúde em todo o mundo. Reduzir os impactos negativos e a propagação de informações desajustadas com a realidade nacional, é primordial para uma melhor cobertura vacinal e redução dos impactos negativos e negações sobre a vacina anti-covid-19 (Santos et al., 2021).

Todavia, existem muitas razões que explicam a diminuição da cobertura vacinal no Brasil, como a desinformação sobre a importância das vacinas e cronograma de administração e hesitação vacinal (também um problema comum em nações desenvolvidas, o número crescente de grupos antivacinação, notícias falsas e teorias de conspiração contra a imunização são preocupações atuais para a vacina manutenção de cobertura (Ortelan *et al.*, 2021).

Contudo, a pesquisa traz grande relevância quanto a identificação e avaliação dos desafios enfrentados pelos os sistemas de saúde e profissionais que buscam visar estratégias que estabeleçam atingir uma boa cobertura vacinal eficaz evitando a proliferação e contenção da doença. Neste aspecto, o presente estudo terá como objetivo principal analisar os avanços, limitações e possibilidades da cobertura vacinal da COVID-19 no Brasil.

2. MÉTODOS

2.1 TIPO DE ESTUDO

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. Este procedimento será escolhido por possibilitar a síntese e análise do conhecimento científico já produzido sobre o tema análise das implicações na cobertura vacinal da COVID-19 no Brasil. Esta revisão utilizou a metodologia proposta no estudo de (Oliveira et al., 2016).

De acordo com Ercole, Melo e Alcoforado (2014), a revisão integrativa de literatura é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas de maneira sistemática, ordenada e abrangente, mediante diferentes metodologias. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto, constituindo um corpo de conhecimento e podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos. Este método proporciona a combinação de dados da literatura teórica e empírica, proporcionando maior compreensão do tema de interesse. Sua elaboração está estruturada em seis etapas distintas apresentadas na figura 1.

Figura 1: Etapas de construção de uma revisão integrativa

Fonte: Adaptado de Botelho; Cunha; Macedo, 2011, p.129.

2.2 ETAPAS DA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

2.2.1 Identificações do tema e seleção da questão de pesquisa

O tema “ANÁLISE NAS IMPLICAÇÕES DA COBERTURA VACINAL DA COVID-19 NO BRASIL” determinou a construção da estratégia PICO, que representa um acrônimo para Paciente (P), Intervenção (I) e Desfechos (Co) na qual foi utilizada para a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: Quais evidencias científicas apontam os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde frente a hesitação vacinal da COVID-19 no Brasil?

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, utilizaram-se de descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. Os descritores foram obtidos a partir do Medical Subject Headings (MESH), dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e dos títulos CINAHL.

Consultaram-se por meio de descritores e palavras-chave as bases de dados PubMed da National Library of Medicine; BVS (Biblioteca Virtual da Saúde), coordenada pela BIREME e composta de bases de dados bibliográficas produzidas pela Rede BVS, como LILACS, além da base de dados Medline e outros tipos de fontes de informação; e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature).

Quadro 1 – Elementos da estratégia PICO, descritores e palavras-chave utilizados – Parnaíba, Pi, Brasil, 2023

	Elementos	Mesh	Decs
P	"Vacina covid-19"	"covid-19 vaccine"	"Vaccine covid1-19" "Vacina del covid-19" "Vacina covid-19"
I	"Campanha vacinal"	"health management"	"Cobertura vacinal" "health systems" "health care" "Vaccine"
Co	"Cobertura vacinal no Brasil"		"Vacinação covid-19" "Vaccine" "patient safety in vaccine"

Fonte: Filho, et al. (2023).

O elemento C da estratégia PICO não foi abordado nesta pesquisa pois esta não tem por objetivo comparar intervenções. Os termos utilizados durante a pesquisa foram classificados e combinados nos bancos de dados, resultando em estratégias específicas de cada base.

Quadro 2 – Estratégias de busca utilizadas nas bases de dados BIREME, PUBMED e CINAHL– Parnaíba, Pi, Brasil, 2023.

BASE DADOS	DE	ESTRATÉGIA DE BUSCA	RESULTADOS	FILTRADOS	SELECIONADOS
BIREME (Descritores Decs)		(vacina) AND (covid-19) AND NOT (h1n1) AND (fulltext:("1" OR "1") AND type_of_study:("prognostic_studies" OR "risk_factors_studies" OR "etiology_studies" OR "clinical_trials" OR "observational_studies" OR "qualitative_research" OR "screening_studies" OR "prevalence_studies")) AND (year_cluster:[2016 TO 2021])	1511	421	10
		("Health Management") AND (covid-			
Pubmed (descritores MeSH)		19) AND (VACINA) filter=simsearch2.ffrft&filter=pubt.clinicaltrial&filter=pubt.meta-analysis&filter=pubt.randomizedcontrolledtrial&filter=pubt.review&filter=pubt.systematicreview&filter=datasearch.y_5&filter=hum_ani.humans"	340	112	6
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature).		http://web-a-ebSCOhost.ez68.periodicos.capes.gov.br/ehost/resultsadvanced?vid=4&sid=747b2760-fc04-4075-8275-7f0127d8457d%40sessionmgr4006&bquery=(+(vaccination)+AND+(FM+P)+)+AND+(+(covid-19)+AND+(FM+P)+)+&bdata=JmRiPW FwaCZjbGkwPUZUJmNsdjA9WSZsYW5nPXb0LWJyJnR5cGU9MSZzZWFiY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkLnNpdGU9ZWVhvc3QtbGl2ZSszY29wZT1zaXRI	1376	539	12

Fonte: Filho, et al. (2023).

2.2.2 Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão

Como critérios de inclusão utilizaram-se estudos disponíveis em sua totalidade, publicados nos anos de, 2020 até 2021, nos idiomas Português, Espanhol e Inglês. Serão excluídos da busca inicial capítulos de livros, resumos, textos incompletos, teses, dissertações, monografias, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

2.2.3 Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados

A análise para seleção dos estudos foi realizada em duas fases, a saber:

Na primeira, os estudos foram pré-selecionados segundo os critérios de inclusão e exclusão e na segunda, de acordo com a estratégia de funcionamento e busca de cada base de dados.

Encontrou-se mil quinhentos e onze (1511) estudos como busca geral na BVS, sendo que limitando a busca para artigos com texto completo realizado com humanos nos últimos cinco anos, obteve-se quatrocentos e vinte e um (421) estudos, destes foram analisados títulos e resumos onde apenas dez (10) estudos foram condizentes com a questão desta pesquisa.

Na base PUBMED, como busca total foram encontrados trezentos e quarenta (340) estudos, aplicando na pesquisa o filtro que limita por texto completo dos últimos cinco anos com humanos, obteve-se cento e doze (112) estudos, destes foram analisados títulos e resumos e teve como resultado final de seis (06) estudos.

Na base CINAHL, foram encontrados mil trezentos e setenta e nove (1379) estudos, aplicando na pesquisa o filtro que limita por texto completo dos últimos cinco anos com humanos, obteve-se quinhentos e trinta e nove (539) estudos, destes foram analisados títulos e resumos e teve como resultado final de doze (12) estudos.

Na segunda fase os estudos foram analisados quanto ao potencial de participação no estudo, avaliando o atendimento à questão de pesquisa, bem como o tipo de investigação, objetivos, amostra, método, desfechos, resultados e conclusão, resultando em vinte e seis (26) artigos.

Ao final vinte e seis (26) artigos atenderam a questão norteadora e forma adicionados ao estudo.

Figura 2 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos para a revisão integrativa – Parnaíba, Pi, Brasil, 2023.

Fonte: Filho, et al. (2023).

2.2.4 Análise e interpretação dos resultados

Nesta etapa foram analisadas as informações coletadas nos artigos científicos e criadas categorias analíticas que facilitou a ordenação e a sumarização de cada estudo. Essa categorização foi realizada de forma descritiva, indicando os dados mais relevantes para o estudo.

A pesquisa levou em consideração os aspectos éticos da pesquisa quanto às citações dos estudos, respeitando a autoria das ideias, os conceitos e as definições presentes nos artigos incluídos na revisão.

Optou-se pela análise em forma estatística e de forma de texto, utilizando cálculos matemáticos e inferências, que serão apresentados em quadros e tabelas para facilitar a visualização e compreensão.

As evidências científicas foram classificadas segundo os níveis e graus de recomendação propostos por Bork (2011), como mostra a figura 3 abaixo:

Figura 3: Níveis de evidência e graus de recomendação

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação dos resultados está organizada em duas partes. A primeira está relacionada com a caracterização dos estudos, já a segunda, relaciona-se ao cumprimento do objetivo do estudo, que diz respeito à análise da cobertura vacinal da covid-19 no Brasil, seus avanços, limitações e possibilidades, conhecer quais são os desafios enfrentados pelos sistemas de saúde na imunização ao combate a covid-19 no Brasil.

Os onze estudos que foram incluídos nesta revisão estavam nas diferentes bases de dados e nas línguas portuguesas e inglesas. As publicações foram concentradas nos anos de 2020 a 2021 com abordagem quantitativa (54,55%); O nível de evidência predominante foi alto, composto estudos descritivo e exploratório (45,45%), Revisões sistemáticas da literatura (13,36%), ensaio clínico randomizado (18,18%), obtiveram grau de recomendação “A” para mudança na prática clínica; O Brasil e EUA foram os países com mais estudos incluídos.

Tabela 1: Análise descritiva das produções científicas acerca da cobertura vacinal da COVID-19 no Brasil, (N=22).

VARIÁVEIS	N	%
Abordagem do estudo		
Qualitativo	10	45,45%
Quantitativo	12	54,55%
Delineamento da pesquisa		
Revisão Sistemática	03	13,36%
Ensaio clínico randomizado	04	18,18%
Meta-análise	03	13,36%
Descritivo, exploratório	10	45,45%
Transversal	02	9,1%
Idioma		
Inglês	10	45,45%
Português	12	54,55%
Classificação das evidências		
Dois	10	45,45%
Três	08	36,36%
Quatro	04	18,18%
Grau de Recomendação		
A	15	68,18%
B	07	31,81%
Procedência		
BRASIL	10	45,45%
EUA	06	27,27%
ÍNDIA	03	13,63%
HOLANDA	01	4,54%
REINO UNIDO	02	9,1%
Distribuição temporal		
2020	04	18,18%
2021	18	81,81%

Fonte: Filho, et al. (2023).

O quadro 03 traz uma classificação dos estudos selecionados com os principais achados sobre a cobertura vacinal da covid-19 no Brasil, obtidas através da matriz de síntese dos estudos destacados para essa revisão integrativa. Em sua maioria, as principais abordam informações gerais disponíveis sobre a segurança e eficácia da vacina, os desafios enfrentados decorrentes da desinformação, os fatores contribuintes para a hesitação da vacinação da covid-19, os tabus e preconceitos regionais nacionais sobre a prevenção de doenças através das vacinas.

O quadro 4 aborda os desafios enfrentados pelo SUS na cobertura vacinal e os fatores inerentes à hesitação da vacina contra o covid-19. O quadro 5 traz uma abordagem aos fatores associados à hesitação vacinal e os impactos à saúde em decorrência da não aceitação da vacina contra o covid-19.

No objetivo principal dos estudos (Kimberly et al., 2021; Urrunaga-Pastor et al., 2021; Gatwood et al., 2021; Alshurman et al., 2021; Vanderpool et al., 2020; Braun-Moscovici, Y. et al., 2021; Voysev et al., 2021; Mercadante; Anandí, 2021; Hudson; Montelpare, 2021; Syed et al., 2021) foram avaliadas as mudanças nas intenções e atitudes da vacina por características

sociodemográficas e áreas geográficas, fatores associados à intenção de vacinação e razões para a não vacinação entre uma amostra nacionalmente representativa de adultos em diversas partes do mundo, com foco na realidade brasileira. Os estudos (Martines et al., 2021; Urrunaga-Pastor et al., 2021; Hanonu; Karadag, 2021;

Swafford; Culpepper; Dunn, 2021; Vanderpool et al., 2020; Goepfert et al., 2021; Folegatti et al., 2021; Leng et al., 2021), estimaram a prevalência e fatores associados à hesitação ao uso da vacina contra o vírus SARS-CoV-2 no Maranhão, e fatores como a falta de informações, fake News e tabus culturais, como crenças e ritos.

Quadro 3: Publicações incluídas segundo o título do artigo, autor, objetivo principal e perfil amostral. (N=22)

BASE/ AUTOR/ ANO	TÍTULO DO ARTIGO	OBJETIVO PRINCIPAL	PERFIL AMOSTRAL
BIREME Kimberly et al., 2021	Mudanças no recebimento da vacinação COVID-19 e intenção de vacinar por características socioeconômicas e área geográfica, Estados Unidos, 6 de janeiro a 29 de março de 2021	Examinar as mudanças nas intenções e atitudes da vacina por características sociodemográficas e áreas geográficas, fatores associados à intenção de vacinação e razões para a não vacinação entre uma amostra nacionalmente representativa de adultos dos EUA.	Os dados de seis ondas do Household Pulse Survey (6 de janeiro – 29 de março de 2021) foram analisados. As diferenças entre janeiro e março foram avaliadas por meio de testes. Fatores associados intenção de vacinação m examinados em modelos de regressão
BIREME Oliveira et al., 2021	Prevalência e fatores associados à hesitação vacinal contra a covid-19 no Maranhão, Brasil	Estimar a prevalência e fatores associados à hesitação ao uso da vacina contra o vírus SARS-CoV-2 no Maranhão, Brasil.	Estudo transversal de base populacional realizado de 19 a 30 de outubro de 2020. As estimativas consideraram agrupamento, estratificação e não resposta. A seleção da amostra foi realizada em três estágios (estrato, setores censitários e domicílio). Após análise sistemática, em cada estrato foram selecionados trinta setores, totalizando 150 setores, sendo o número de domicílios em cada setor fixado em 34, totalizando 5.100 domicílios e um indivíduo por domicílio (residente pelo menos há seis meses e com um ano de idade ou mais) selecionado por amostra aleatória simples. A intenção de ser vacinado foi questionada aos participantes.
BIREME Martines et al., 2021	Vacinação do Cardiopata contra COVID-19: As Razões da Prioridade	Considerar se a introdução da vacinação da covid-19 para a prevenção de agravos cardíacos pode levar a reduções na sua ocorrência.	25 estudos sobre o uso da vacina da covid-19 para prevenção dos impactos e agravos cardiovasculares em cardiopatas.

BIREME Domingues, 2021	Desafios para a realização da campanha de vacinação contra a COVID-19 no Brasil	Identificar fatores que definem uma estratégia de comunicação eficiente para esclarecer a população por que determinado grupo será vacinado e outro não, ou mesmo entre os grupos prioritizados, porque a vacinação acontecerá em etapas e estas deverão ser seguidas para evitar uma corrida aos postos, o que poderá gerar aglomerações e possível desabastecimento.	Nesse contexto, foi desencadeada uma corrida pelo desenvolvimento de uma vacina. Cerca de 200 projetos de desenvolvimento estão registrados na OMS, dos quais 13 estão na fase 3 para a avaliação de eficácia, a última etapa antes da aprovação pelas agências reguladoras e posterior imunização da população.
BIREME Urrunaga-Pastor et al., 2021	Análise transversal da intenção, percepções e hesitações da vacina COVID-19 na América Latina e no Caribe	Determinar a prevalência da intenção de vacinação (VI) do COVID-19 e o medo de seus efeitos adversos (FAE), bem como seus fatores associados na América Latina e Caribe (LAC).	Realizamos uma análise transversal secundária de um banco de dados coletado pela Universidade de Maryland e pelo Facebook. Incluímos participantes com 18 anos ou mais da LAC pesquisada, de 15 de janeiro a 1 de fevereiro de 2021.
BIREME Couto et al., 2021	Considerações sobre o impacto da covid-19 na relação indivíduo-sociedade: da hesitação vacinal ao clamor por uma vacina	Apontar que as tomadas de decisão sobre (não) vacinar ou sobre (não) seguir as medidas preventivas e de controle da propagação da covid-19 são conformadas por pertencimentos sociais e atravessadas por desigualdades que tendem a se exacerbar.	Acompanhamos um quadro sanitário sem precedentes nos últimos 100 anos no Brasil, na Austrália e um nos EUA.
BIREME Hanonu; Karadag, 2021	Estratégias para lidar com a hesitação da vacina COVID-19 e atenuar as disparidades de saúde em populações minoritárias	Abordar baseados em pesquisas existentes sobre hesitação e disparidades de vacinas, bem como em comentários de grupos de foco de profissionais de saúde e serviço social	175 pessoas, em 5 UTI de um hospital universitário da EUA.
		que realizam trabalhos relacionados à saúde comunitária.	
BIREME Gatwood et al., 2021	Fatores que influenciam a probabilidade de vacinação com COVID-19: uma pesquisa com adultos do Tennessee	Examinar as crenças e comportamentos relacionados à vacina associados a provável hesitação em relação à vacinação contra a doença coronavírus 2019 (COVID-19) entre adultos não idosos.	Uma pesquisa transversal foi realizada em junho de 2020. As respostas foram solicitadas a adultos do Tennessee de 18 a 64 anos de idade que não eram profissionais de saúde.
BIREME Swafford; Culpepper; Dunn, 2021	Barreiras que influenciam os cronogramas de desenvolvimento de vacinas, identificação, análise causal priorização das principais barreiras por KOLs em geral e Covid-19 Vaccine R&D	Identificar as barreiras que influenciam os cronogramas de desenvolvimento de vacinas, identificação, análise causal priorização das principais barreiras por KOLs em geral e Covid-19 Vaccine R&D	Por meio de entrevistas com 20 líderes de opinião-chave (KOLs), este estudo identificou inovações barreiras que aumentam os prazos de desenvolvimento de vacinas. Essas barreiras à inovação foram visualizadas e suas causas subjacentes reveladas por meio de uma análise qualitativa da causa raiz.
BIREME Alshurman et al., 2021	Quais fatores demográficos, sociais e contextuais influenciam a intenção de usar vacinas COVID-19: uma análise do escopo	Determinar a prevalência da intenção de usar vacinas COVID-19 entre adultos de 18 a 60 anos e para identificar os fatores demográficos, sociais e contextuais que influenciam a intenção de usar vacinas COVID-19.	A revisão de escopo delineada por Arksey e O'Malley. Uma estratégia de busca foi realizada em quatro bases de dados eletrônicas: PubMed, Scopus, CINAHL e PsycINFO. Todos os artigos revisados por pares publicados entre novembro de 2019 e dezembro de 2020 foram revisados
CINAHL Vanderpool et al., 2020	Usando uma pandemia global como um momento de aprendizado para promover a alfabetização sobre vacinas e construir resiliência à desinformação	Abordar a hesitação e construir resiliência à desinformação específica para uma vacina COVID-19 e sobre a vacinação de forma mais geral.	Foi avaliado os programas de vacinação em nível populacional resultaram em declínios significativos de novos casos da doença, diminuição da morbidade e mortalidade, redução dos custos de saúde e aumento da produtividade
CINAHL Ella et al., 2021	Safety and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-	Relatamos os achados provisórios do ensaio de fase 2 sobre a imunogenicidade e segurança do	Fizemos um ensaio clínico duplo-cego, randomizado, multicêntrico, de fase 2 para avaliar a imunogenicidade e segurança do BBV152 em adultos e adolescentes saudáveis

	2 vaccine, BBV152: interim results from a double blind, randomized, multicenter, phase 2 trial, and 3-month follow-up of a double-blind, randomized phase 1 trial.	BBV152, com a primeira dose administrada no dia 0 e a segunda dose no dia 28	(com idades entre 12-65 anos) em nove hospitais na Índia. Os participantes com ácido nucléico SARS-CoV-2 positivo e testes sorológicos foram excluídos. Os participantes foram designados aleatoriamente (1: 1) para receber 3 µg com Algel-IMDG ou 6 µg com Algel-IMDG. A randomização de blocos foi feita por meio de um sistema de resposta web interativo
BIREME BRAUN- MOSCOVICI, Y. et al., 2021	Disease activity and humoral response in patients with inflammatory rheumatic diseases after two doses of the Pfizer mRNA vaccine against SARS-CoV-2.	Avaliar a resposta humoral após duas doses de vacina de mRNA contra SARS-CoV-2, em pacientes com IRD tratados com imunomoduladores e o impacto na atividade de IRD.	Pacientes consecutivos tratados no instituto de reumatologia, que receberam sua primeira vacina contra SARS-CoV-2 (Pfizer), foram recrutados para o estudo, em sua consulta de rotina. Eles foram reavaliados 4-6 semanas após receber a segunda dose da vacina, e amostras de sangue foram obtidas para sorologia. A avaliação da atividade de IRD e os efeitos colaterais da vacina foram documentados durante as duas visitas
CINAHL GOEPFERT et al., 2021	One dose of SARS-CoV-2 vaccine exponentially increases antibodies in recovered individuals with symptomatic COVID-19.	Testar a resposta de anticorpos desenvolvidos após a administração da Pfizer / Biontech vacina em 124 profissionais de saúde.	Testamos a resposta de anticorpos desenvolvidos após a administração da Pfizer / Biontech vacina em 124 profissionais de saúde, dos quais 57 tinham uma história prévia de SARS-CoV-2 exposições (SARS-CoV-2 -Exp), com ou sem sintomas
CINAHL Voysev et al., 2021	Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK.	Avaliar a segurança e eficácia da vacina ChAdOx1 nCoV-19 em uma análise intermediária agrupada de quatro ensaios.	Um questionário online foi distribuído a 1.411 entrevistados por meio de um método de amostragem em bola de neve entre malaios com 18 anos ou mais.
CINAHL	Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine	Avaliar a segurança, a reatogenicidade e a imunogenicidade de uma vacina	Fizemos um ensaio clínico randomizado e cego de fase 1/2 em cinco locais de ensaio no Reino Unido de
Folegatti et al., 2021	19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial.	de coronavírus com vetor viral que expressa a proteína spike do SARS-CoV-2	uma vacina vetorizada por adenovírus de chimpanzé (ChAdOx1 nCoV-19) que expressa a proteína spike SARS-CoV-2 em comparação com uma vacina meningocócica conjugada (MenACWY) como controle. Adultos saudáveis com idade entre 18-55 anos sem história de SARS-CoV-2 confirmada e atribuídos aleatoriamente.
PUBMED Leng et al., 2021	Preferências individuais para vacinação COVID-19 na China	Determinar as preferências individuais para vacinações COVID-19 na China e avaliar os fatores que influenciam a tomada de decisão de vacinação para facilitar a cobertura vacinal.	Os conjuntos de escolha de vacinas foram construídos usando sete atributos: eficácia da vacina, efeitos colaterais, acessibilidade, número de doses, locais de vacinação, duração da proteção da vacina e proporção de conhecidos vacinados.
PUBMED YIN et al., 2021	Unfolding the Determinants of COVID-19 Vaccine Acceptance in China	Desenvolver estratégias para promover programas de vacinação na China com base em uma compreensão profunda dos desafios na comunicação de risco e na mobilização social.	Propusemos um novo modelo de dinâmica comportamental, SRS / I (suscetível-leitura-suscetível / imune), para analisar paradigmas de transmissão de opinião nas redes sociais chinesas
PUBMED Mercadante; Anandi, 2021	Eles vão, ou não vão? Examinando a intenção de vacina dos pacientes para gripe e COVID-19 usando o Modelo de Crenças de Saúde	Determinar o impacto da pandemia COVID-19 na absorção da vacina contra influenza, nas percepções dos pacientes sobre as vacinações, intenção da vacina e comportamentos de saúde e determinar a intenção da vacina por meio do Modelo de Crenças em Saúde.	Uma pesquisa baseada em Qualtrics prospectiva aprovada pelo IRB foi administrada online a respondentes elegíveis: respondentes do painel não grávidas com 18 anos ou mais nos Estados Unidos que poderiam preencher independentemente todo o questionário em inglês.
PUBMED Ruiz; Robert, 2021	Preditores da intenção de vacinar contra COVID-19: Resultados de uma pesquisa nacional	Levar a pesquisa formativa buscando uma compreensão das intenções fracas de vacinação é urgentemente necessária.	Os participantes remunerados foram recrutados nos Estados Unidos por meio de um painel de pesquisa na Internet com 2,5 milhões de residentes, desenvolvido por uma empresa comercial de pesquisas
PUBMED Hudson; Montelpare, 2021	Preditores de hesitação vacinal: implicações para as mensagens de saúde pública COVID-19	Revisar pesquisas sobre os determinantes da hesitação vacinal com o objetivo de informar as respostas de saúde pública ao COVID-19.	Uma revisão da literatura foi realizada usando uma estratégia de pesquisa ampla. Os artigos foram incluídos se publicados em inglês e relevantes para o tópico de fatores demográficos e individuais associados à hesitação vacinal.
PUBMED Syed et al., 2021	Uma pesquisa sobre a aceitação da vacina COVID-19 e preocupação entre os malaios	Abordar as preocupações entre os indivíduos que hesitam em vacinar é essencial para evitar o fracasso do programa de imunização. Este estudo buscou avaliar as preocupações e as taxas de aceitação em relação à vacina COVID-19 entre os malaios.	Um questionário online foi distribuído a 1.411 entrevistados por meio de um método de amostragem em bola de neve entre malaios com 18 anos ou mais.

Fonte: Filho, et al. (2023).

Conclusão.

Quadro 4- Caracterização dos estudos quanto ao autor, ano; desafios na cobertura vacinal; avanços e limitações; fatores contribuintes para a

hesitação da vacina do COVID-19.

AUTOR (ES) / ANO	DESAFIOS NA COBERTURA VACINAL DO COVID-19	HESITAÇÃO DA VACINA DO COVID-19
Kimberly et al., 2021	Apesar da alta taxa de aceitação, continua sendo importante abordar as preocupações entre os indivíduos hesitantes, construindo confiança na segurança e eficácia da vacina por meio de informações adequadas sobre a vacina.	A hesitação foi evidenciada em maiores taxas em pacientes com doenças de bases, sexo e também a religião interferiram na aceitação da vacina contra o COVID-19.
Martines et al., 2021	Embora a vacinação seja efetivamente reconhecida como uma forma eficaz de reduzir e eliminar a carga de COVID-19, sua eficácia depende da disposição da população em ser vacinada.	A idade e o sexo foram os que tiveram maior contribuição para hesitação da vacinação do COVID-19, causando grandes impactos as estratégias de saúde e vacinação.
Domingues, 2021	Programas de imunização bem-sucedidos requerem comunicação estratégica para aumentar a confiança entre os indivíduos que hesitam em vacinar, configurando-se uma grade desafio no Brasil.	Os determinantes demográficos da hesitação vacinal que emergiram na revisão da literatura foram idade, renda, realização educacional, alfabetização em saúde, ruralidade e status parental.
Urrunaga-Pastor et al., 2021	O movimento antivacina, que incentiva a hesitação da vacina, surgiu como um problema significativo de saúde pública, liderando a lista de ameaças à saúde global.	A desinformação antivacinação se espalha mais rapidamente do que as contrapartes positivas. Após declarar COVID-19 como uma pandemia, várias teorias da conspiração foram compartilhadas através das redes sociais.
Hanonu; Karadag, 2021	Os subgrupos da população são mais resistentes para vacinar contra COVID-19, exigindo abordagens direcionadas para lidar com a hesitação para garantir que as populações mais vulneráveis sejam adequadamente cobertas	As razões para a recusa da vacina são complexas e variam de acordo com os contextos geográficos, socioculturais e de acordo com as condições socioeconômicas em que se encontram por todo o mundo.
Ella et al., 2021	Uma compreensão dos fatores que estimulam a hesitação à vacinação COVID-19 é extremamente importante. Para superar as dúvidas das pessoas sobre essas vacinas, campanhas robustas de saúde pública devem ser desenvolvidas e mantidas	Características demográficas, conhecimento sobre vacinas, vulnerabilidade percebida para COVID-19, fatores de risco para COVID-19 e políticas provavelmente contribuem para a hesitação à vacinação.
GOEPFERT et al., 2021	A promoção do aprendizado para promover a alfabetização sobre Vacinas, abordar a hesitação e construir resiliência à desinformação específica para uma vacina COVID-19 e sobre a vacinação de forma mais geral.	O fato de que a falta de acesso às vacinas é um fator crítico para as baixas taxas de imunização em muitas comunidades é inegável; no entanto, quando os indivíduos têm acesso, a falta de confiança na vacina torna-se a barreira primária para sua adoção.
Voysev et al., 2021	Determinar a proporção suficiente da população para criar tal imunidade por vacinação em massa. No entanto, quanto maior o número de vacinados, melhor é a cobertura imunológica.	Acredita-se que um aumento na disseminação de informações incorretas tenha desempenhado um papel significativo na hesitação da vacina.
YIN et al., 2021	Maximizar a absorção, contudo é um desafio importante entender por que a desinformação pode ocorrer neste momento e por que	A hesitação à vacina precisa ser entendida no contexto da relação entre a disseminação de desinformação e as reações emocionais associadas.
	pode representar um problema mais significativo em certos contextos.	
Mercadante; Anandi, 2021	Muitos especialistas acreditam que os programas de vacinação estão ameaçados pelas crescentes preocupações da população em relação à segurança e eficácia das vacinas.	A hesitação vacinal, definida como relutância de nível individual em receber vacinas, pode ser alimentada por um espectro de opiniões sustentadas sobre a vacinação, desde aceitadores cautelosos a negadores absolutos.
Ruiz; Robert, 2021	A heterogeneidade de preferência entre os indivíduos deve levar as autoridades de saúde a abordar a diversidade de expectativas sobre as vacinações COVID-19, fornecendo serviços de imunização orientados para as pessoas.	As atitudes em relação à vacina mudaram com o tempo, à medida que novas informações surgiram sobre as características da vacina e mais pessoas foram vacinadas.
Hudson; Montelpare, 2021	Compreender os fatores associados ao recebimento ou intenção de receber a vacina COVID-19e os motivos da não vacinação é grande desafio para adaptar as campanhas e estratégias de comunicação de saúde.	Grupos de minorias raciais e étnicas foram desproporcionalmente afetados por infecções e mortes por COVID-19 e, ainda assim, são menos propensos a ter recebido ou relatar a intenção de receber uma vacina COVID-19
Syed et al., 2021	A divulgação de informações adequadas sobre a vacina o desenvolvimento e a implementação, em como a segurança e a eficácia, podem ser desafiadores para os indivíduos coletarem e processarem.	De forma alarmante, os grupos antivacinação estão aproveitando esta situação para enganar ativamente o público e se envolver em um discurso divisionista nas redes sociais, mesmo antes do desenvolvimento de uma vacina COVID-19.

Fonte: Filho, et al. (2023)

Esta pesquisa com ênfase na análise da hesitação da população na cobertura vacinal do COVID-19 no Brasil, evidenciou avanços e limitações na cobertura vacinal e os fatores inerentes a hesitação foram os individuais, como emoções, valores, percepções de risco, conhecimento e crenças (Kimberly et al., 2021; Martines et al., 2021; Urrunaga-Pastor et al., 2021; Hanonu; Karadag, 2021; YIN et al., 2021; Mercadante; Anandi, 2021), que dependem do sexo, idade e religião o que reduz os esforços e estratégias do ministério da saúde na cobertura vacinal e mina em grande parte o trabalho em conjunto da equipe responsável pela aplicação das estratégias adotadas pelos órgãos regulamentadores das ações e estratégias em saúde (Oliveira et al., 2021).

Segundo Souza; Buss (2021), embora tenhamos descoberto que esses fatores citados anteriormente estão associados à hesitação à vacina, esses achados diferem de parte dos achados em diversos estudos na literatura disponível (Domingues, 2021; Gatwood et al., 2021; Swafford; Culpepper; Dunn, 2021; Goepfert et al., 2021, Voysev et al., 2021) ao acesso onde apontam que em diversos países pelo mundo, as mulheres hesitaram mais do que os homens em relação à vacina covid-19. Discordando do autor citado anteriormente, Santos (2021) afirma em seu estudo sobre a hesitação da vacinação covid-19 realizado com os países mais populosos do mundo revelou que os homens têm maior probabilidade de rejeitar a vacina quando comparados com a cobertura vacinal por sexo (Kimberly et al., 2021; Urrunaga-Pastor et al., 2021; Ella et al., 2021; Folegatti et al., 2021; Syed et al., 2021).

Corroborando com os estudos apresentados em nossos resultados (Urrunaga-Pastor et al., 2021, Hanonu; Karadag, 2021; Swafford; Culpepper; Dunn, 2021; Vanderpool et al., 2020; Voysev et al., 2021; Ella et al., 2021; Ruiz; Robert, 2021), Souza; Buss (2021), Luna et al. (2021), discorre em sua pesquisa que apesar da heterogeneidade encontrada na literatura sobre a cobertura vacinal segundo o sexo, as mulheres podem hesitar mais

porque, enquanto procuram informações sobre vacinas para tomar decisões de saúde para seus filhos, podem ser expostas a conteúdo antivacinação online, reduzindo os índices de cobertura vacinal através da infodemia, informações desajustadas, em muitos casos, das evidências científicas apontadas em diversas pesquisas sobre a vacinação covid-19 e fatores de hesitação.

Assim sendo, em consenso, os autores (Kimberly et al., 2021; Oliveira et al., 2021; Domingues, 2021; Hanonu; Karadag, 2021; Braun-Moscovici, Y. *et al.*, 2021; Voysev et al., 2021; Folegatti et al., 2021; Mercadante; Leng et al., 2021; Anandi, 2021; Hudson; Montelpare, 2021; Syed et al., 2021) relataram que os avanços da vacinação foram devidos às estratégias adotadas pelos órgãos de saúde para minimizar os índices de infecção do covid-19 e pela alta abrangência em todo território nacional. Em contrapartida, as limitações se deram pela falta de informação por parte da população e excesso de informação sem comprovação científica, por profissionais e usuários dos serviços de saúde (Galvão et al., 2021).

3.2 DESAFIOS ENFRENTADOS NA IMUNIZAÇÃO COVID-19

Para Santos (2021) os desafios enfrentados pelo ministério da saúde na imunização do covid-19 se deram pela demora na aprovação de vacinas seguras e eficazes pelos órgãos reguladores corroborando com os resultados apresentados nos estudos de (Domingues, 2021; Swafford; Culpepper; Dunn, 2021; Ella et al., 2021; Goepfert et al., 2021; Voysev et al., 2021; Folegatti et al., 2021; Syed et al., 2021), sem uma diplomacia da saúde eficaz para garantir acesso equitativo às vacinas, isso acarretou em menor controle da pandemia nem recuperação econômica. Para que mudem de postura, é imprescindível que os países ricos e as classes dominantes não esqueçam que ninguém estará seguro (Couto et al., 2021; Vanderpool et al., 2020; Braun-Moscovici, Y. *et al.*, 2021), até que todos estejam seguros (Oliveira et al., 2021).

Desta forma, Galvão (2021) concordando com os autores exposto nesta revisão (Oliveira et al., 2021; Domingues, 2021; Gatwood et al., 2021; Alshurman et al., 2021; Leng et al., 2021) afirma que a produção de doses suficientes de vacinas para alcançar uma cobertura que assegure a interrupção da transmissão comunitária, tornou-se um dos maiores desafios da sociedade global, evidenciando as disparidades políticas e limitações socioeconômicas de algumas áreas e regiões do mundo. Contudo, Oliveira et al. (2021) complementa os achados de (Swafford; Culpepper; Dunn, 2021; Ella et al., 2021; Goepfert et al., 2021; Voysev et al., 2021; Syed et al., 2021) afirmando que se faz necessário superar os movimentos ideológicos multinacionais anti-vacina que perpetuam informações contrárias aos estudos desenvolvidos para aprovação e lançamentos das diversas vacinas pelo mundo.

Lana et al. (2021) complementa os autores (Domingues, 2021; Gatwood et al., 2021; Vanderpool et al., 2020; Braun-Moscovici, Y. *et al.*, 2021) afirmando que os movimentos antivacina tem ganhado largo espaço no cenário pandêmico e geopolítico, causando uma onda crescente em todo o mundo, em particular nos países do hemisfério norte. Mais especificamente no que se refere a uma vacina contra o Sars-CoV-2, pesquisas de opinião nos Estados Unidos mostram uma situação preocupante (Urrunaga-Pastor et al., 2021; Hanonu; Karadag, 2021; Mercadante; Anandi, 2021; Ruiz; Robert, 2021). Apenas metade da população norte americana está convicta de tomar uma vacina contra a COVID 19 (Couto et al., 2021; Vanderpool et al., 2020; Braun-Moscovici, Y. *et al.*, 2021) e impactos tem sido evidenciados em todas as partes do globo terrestre (Domingues, 2021).

Concomitantemente ao avanço da pandemia de COVID-19 diversas repercussões vêm ganhando espaço, não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos (Swafford; Culpepper; Dunn, 2021; Vanderpool et al., 2020; Braun-Moscovici, Y. *et al.*, 2021; Folegatti et al., 2021; Syed et al., 2021) sem precedentes na história recente

das epidemias (OLIVEIRA et al., 2021). Complementando o autor anterior (Urrunaga-Pastor et al., 2021; Couto et al., 2021; Ella et al., 2021; YIN et al., 2021; Mercadante; Anandi, 2021; Hudson; Montelpare, 2021), Lana et al. (2021) diz que será de extrema relevância que se tenha um plano nacional de vacinação para organizar toda a logística de execução da campanha, visando a que ela seja exitosa independentemente de que instrumentos ou fontes de recursos sejam utilizados para a aquisição de todos os tipos de vacinas que estarão disponíveis no território nacional.

3.3 FATORES CONTRIBUINTE PARA A HESITAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID-19 NO BRASIL

Segundo Domingues (2021) que corrobora com os autores apresentados nos resultados desta pesquisa em sua pesquisa sobre hesitação da campanha vacinal (Kimberly et al., 2021; Martines et al., 2021; Hanonu; Karadag, 2021; Mercadante; Anandi, 2021; Ruiz; Robert, 2021; Hudson; Montelpare, 2021), a maior hesitação vacinal entre as mulheres é que os homens, tendo uma maior participação no mercado de trabalho fora de suas casas, podem se sentir em maior risco de exposição ao vírus, desejando assim mais imunidade induzida pela vacina.

Santos (2021) traz em sua pesquisa contribuições para a reflexão sobre os diferentes caminhos que podemos encontrar para enfrentar os desafios dessa pandemia, que considerem a interação dinâmica entre o homem e o meio ambiente, que pensem a solidariedade e a vida em comunidade e que dialoguem sobre uma proposta interdisciplinar, na qual as ciências exatas, humanas, biológicas, sociais e ambientais colaborem para uma melhor qualidade de vida para todos nós, corroborando com os estudos evidenciados por (Couto et al., 2021; Swafford; Culpepper; Dunn, 2021; Ella et al., 2021; Goepfert et al., 2021; Leng et al., 2021).

Portanto, a hesitação da vacinação do covid-19, foi observado por diversos estudos (Kimberly et al., 2021; Martines et al., 2021; Urrunaga-Pastor et al., 2021; Hanonu; Karadag, 2021; YIN et al., 2021; Mercadante; Anandi, 2021;

Ruiz; Robert, 2021; Hudson; Montelpare, 2021) de forma diversificada, quando associadas todas as pesquisas, encontramos um consenso sobre os grandes desafios, limitações e avanços (GUIMARAES, 2020). Os fatores que levaram a hesitação foram as fakes News, a infodemia, os efeitos adversos causados pela vacina, os tabus e dificuldades econômicas, a discriminação e preconceito (Oliveira et al., 2021; Gatwood et al., 2021; Alshurman et al., 2021; Leng et al., 2021) e por fim, a indisposição em buscar cuidados de saúde associada com fatores pessoais/ individuais inerentes a inter-pessoalidade e interculturalidade inerente a cada cidadão brasileiro.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão da literatura abordou a hesitação da vacina do COVID-19 no Brasil, foram analisados diversos fatores emergentes para a redução dos impactos à saúde pública no Brasil, os desafios apontados para vacinação contra o vírus SARS-COV2 no Brasil se deram por fatores demográficos, econômicos, sociais, parentesco, a infodemia, o medo dos efeitos adversos evidenciados em algumas vacinas, a incerteza e falta de informações claras sobre a eficácia das vacinas no combate e controle da infecção do COVID-19; a discriminação causada pelo contágio da infecção associada as medidas de controle de proliferação da infecção.

Assim sendo, esta revisão evidenciou os fatores envolvidos na hesitação da campanha vacinal do COVID-19, os desafios e impactos para a saúde e a relevância da vacinação contra o COVID-19 para promoção da saúde, prevenção de complicações e emergenciais decorrentes da infecção e progressão da pandemia em âmbito nacional.

Portanto a compreensão dos fatores contribuintes para a hesitação da vacina do COVID19 fomentam a necessidade de inclusão de estratégias de educação em saúde da população geral, a valorização do enfermeiro enquanto profissional responsável pela assistência à saúde em todos os âmbitos e evidencia que os profissionais de saúde são excepcionais no

combate a infodemia, aos tabus sociais e na promoção de cuidados baseados em evidências científicas corroborando para melhoria da qualidade de vida e saúde da população, redução dos desafios assistências e fatores de risco e valorização da vida e do sistema de saúde no Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCENSÃO, João L.. Anatomy of a Pandemic: Perspectives for the other Side of the Atlantic. **Medicina Interna**, Lisboa , v. 27, supl. 1, p. 76-79, maio 2020 . Disponível em http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-671X2020000200024&lng=pt&nrm=iso . acessos em 31 maio 2021.

<http://dx.doi.org/10.24950/rspmi/COVID19/J.L.Ascensao/S/2020>.

AlShurman, Bara 'A., *et al.* "What Demographic, Social, and Contextual Factors Influence the Intention to Use COVID-19 Vaccines: A Scoping Review". **International Journal de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública** **18**, 2021 no. 17: 9342. <https://doi.org/10.3390/ijerph18179342>

Belarmino, Adriano da Costa et al. Collaborative practices from health care teams to face the covid-19 pandemic. *Revista Brasileira de Enfermagem* [online]. 2020, v. 73, suppl 2 [Acessado 3 Junho 2021] , e20200470.

Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0470>>. Epub 26 Out 2020. ISSN 1984-0446. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-20200470>.

BRAUN-MOSCOVICI, Y. *et al.* Atividade da doença e resposta humoral em pacientes com doenças reumáticas inflamatórias após duas doses da vacina de mRNA da Pfizer contra SARS-CoV-2. **Annals of the Rheumatic Diseases** , [si] , v. 80, n. 10, pág. 1317–1321, 2021. DOI 10.1136 / annrheumdis-2021-220503. Disponível em: <https://search-ebscohostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=152457439&lang=ptbr&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 23 set. 2021.

Caetano, Rosângela et al. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. **Cadernos de Saúde Pública** [online]. v. 36, n. 5 [Acessado 31 Março 2021] , e00088920. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00088920>>. ISSN 1678-4464.
<https://doi.org/10.1590/0102311X00088920>.

CAMARGO, Maria Cristina de et al. Eficácia do uso de máscara facial não tecida para prevenir infecções por coronavírus na população em geral: uma rápida revisão sistemática. **Ciênc. saúde coletiva** , Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, pág. 3365-3376, setembro de 2020. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232020000903365&lng=en&nrm=iso . acesso em 13 de maio de 2021. Epub 28 de agosto de 2020.
<http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232020259.13622020>.

Castro, Rosana. Necropolítica e a corrida tecnológica: notas sobre ensaios clínicos com vacinas contra o coronavírus no Brasil. *Horizontes Antropológicos* [online]. 2021, v. 27, n. 59 [Acessado 3 Junho 2021] , pp. 71-90. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S010471832021000100004> . Epub 03 Maio 2021. ISSN 1806-9983.
<https://doi.org/10.1590/S010471832021000100004>.

CORREA, Fábio. A gestão do conhecimento holística: delineamento teórico conceitual. **Perspect. ciênc. inf.** , Belo Horizonte, v. 24, n. 1, pág. 122-146, março de 2019. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362019000100122&lng=en&nrm=iso>. acesso em 20 de maio de 2021. Epub em 16 de maio de 2019.
<https://doi.org/10.1590/1981-5344/3542> .

Couto, Marcia Thereza; Barbieri, Carolina Luisa Alves; Matos, Camila Carvalho de Souza Amorim. Considerações sobre o impacto da covid-19 na relação indivíduo-sociedade: da hesitação vacinal ao clamor por uma vacina. **Saúde e Sociedade** [online]. 2021, v. 30, n. 1 [Acessado 31 Maio 2021]

, e200450. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S010412902021200450>>. Epub 19 Mar 2021. ISSN 1984-0470.

<https://doi.org/10.1590/S010412902021200450>.

Cueto, Marcos. Covid-19 e a corrida pela vacina. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos* [online]. 2020, v. 27, n. 3 [Accessed 3 June 2021], pp. 715-717. Available from: <<https://doi.org/10.1590/S0104-59702020000400001>>. Epub 23 Oct 2020. ISSN 1678-4758. <https://doi.org/10.1590/S0104-59702020000400001>.

DA SILVA LIMA, L. *et al.* Nursing Process for Patients with Respiratory Manifestations of Covid19. **Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE**, [s. l.], v. 158, p. 109–117, 2021. DOI 10.5205/1981-8963.2021.245345. Disponível em: <http://search-ebscohostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=148431939&lang=ptbr&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 13 maio. 2021.

DOMINGUES, Renan Barros et al. Telemedicine in neurology: current evidence. **Arq. NeuroPsiquiatr.**, São Paulo, v. 78, n. 12, p. 818-826, Dec. 2020. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2020001200818&lng=en&nrm=iso>. access on 13 May 2021. Epub Dec 07, 2020. <https://doi.org/10.1590/0004-282x20200131>.

Domingues, Carla Magda Allan Santos. Desafios para a realização da campanha de vacinação contra a COVID-19 no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública* [online]. v. 37, n. 1 [Acessado 31 Maio 2021], e00344620. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00344620>>. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00344620>.

DOMINGUES, Carla Magda Allan Santos et al. Vacina Brasil e estratégias de formação e desenvolvimento em imunizações. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 28, n.2, e20190223, jun. 2019. Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-

49742019000200001&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 31 maio 2021. Epub 03-Out2019. <http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742019000200024>.

ELLA, R. *et al.* Safety and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine, BBV152: interim results from a double-blind, randomised, multicentre, phase 2 trial, and 3-month followup of a double-blind, randomised phase 1 trial. **Lancet Infectious Diseases**, [s. l.], v. 21, n. 7, p. 950–961, 2021. DOI 10.1016/S1473-3099(21)00070-0. Disponível em: <https://search.ebscohost.com.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=151041178&lang=ptbr&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 23 set. 2021.

Ferreira, Leonardo L. G. e Andricopulo, Adriano D. Medicamentos e tratamentos para a Covid19. *Estudos Avançados* [online]. 2020, v. 34, n. 100 [Acessado 3 Junho 2021], pp. 7-27. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.34100.002> . Epub 11 Nov 2020. ISSN 1806-9592. <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.34100.002>.

Florescer, David E. Cadarette, Daniel e Ferranna, Maddalena. “The Societal Value of Vaccination in the Age of COVID-19”, *American Journal of Public Health* 111, no. 6 (1 de junho de 2021): pp. 1049-1054. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.306114>

GALVAO, Taís Freire. Resposta da ciência para a pandemia de COVID-19: compromisso com a vida. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 30, n. 2, e2020377, jun. 2021. Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742021000200001&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 26 out. 2021. Epub 14-Jun-2021.

<http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742>

GATWOOD, Justin et al. Fatores que influenciam a probabilidade de vacinação com COVID-19: uma pesquisa com adultos do Tennessee, *americanos Journal of Health-System Pharmacy*, Volume 78, Issue 10, 15 de maio de 2021, Pages 879889, <https://doi.org/10.1093/ajhp/zxab099>

FOLEGATTI, P. M. *et al.* Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial. **Lancet**, [s. l.], v. 396, n. 10249, p. 467–478, 2020. DOI 10.1016/S0140-6736(20)31604-4. Disponível em: <https://search-ebscohostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=145266344&lang=ptbr&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 23 set. 2021.

GOEPFERT, P. A. *et al.* Safety and immunogenicity of SARS-CoV-2 recombinant protein vaccine formulations in healthy adults: interim results of a randomised, placebo-controlled, phase 1-2, dose-ranging study. **Lancet Infectious Diseases**, [s. l.], v. 21, n. 9, p. 1257–1270, 2021. DOI 10.1016/S1473-3099(21)00147-X. Disponível em: <https://search-ebscohostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=152063461&lang=ptbr&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 23 set. 2021.

Guimarães, Reinaldo. Vacinas Anticovid: um Olhar da Saúde Coletiva. **Ciência & Saúde Coletiva [online]**. 2020, v. 25, n. 9 [Acessado 26 Outubro 2021] , pp. 3579-3585. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.24542020>>. Epub 28 Ago 2020. ISSN 16784561.
<https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.24542020>.

Hill, Edward M.; Keeling, Matt J. Comparação entre a priorização da vacina SARS-CoV-2 de uma e duas doses para um número fixo de doses de vacina **J. R. Soc. Interface**, 2021. 18 20210214 20210214
<http://doi.org/10.1098/rsif.2021.0214>

HOUVESSOU, Gbènkpon Mathias; SOUZA, Tatiana Porto de; SILVEIRA, Mariângela Freitas da. Lockdown-type containment measures for COVID-19 prevention and control: a descriptive ecological study with data from South Africa, Germany, Brazil, Spain, United States, Italy and New Zealand, February – August 2020. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília , v. 30, n.1, e2020513, 2021 . Available from <<http://www.scielo.br/scielo.php?>

script=sci_arttext&pid=S2237-96222021000100303&lng=en&nrm=iso>. access on 13 May 2021. Epub Jan 11, 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742021000100025>.

Hudson, Amanda, and William J Montelpare. "Predictors of Vaccine Hesitancy: Implications for COVID-19 Public Health Messaging." *International journal of environmental research and public health* vol. 18,15 8054. 29 Jul. 2021, doi:10.3390/ijerph18158054

KHATIB, Ahmed Sameer El. ECONOMIA VERSUS EPIDEMIOLOGIA: UMA ANÁLISE DA TRADE-OFF ENTRE MERCADOS E VIDAS EM COVID-19 VEZES. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.786>

Kimberly H et al. Changes in COVID-19 vaccination receipt and intention to vaccinate by socioeconomic characteristics and geographic area, United States. **Annals of Medicine**, January 6 – March 29, 2021. 53:1, 1419-1428, DOI: <https://doi.org/10.1080/07853890.2021.1957998>

Lana, Raquel Martins et al. Identificação de grupos prioritários para a vacinação contra COVID19 no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública [online]**. 2021, v. 37, n. 10 [Acessado 26 Outubro 2021] , e00049821. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00049821>>. Epub 08 Out 2021. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00049821>.

Leng, Anli et al. "Individual preferences for COVID-19 vaccination in China." *Vaccine* vol. 39,2 (2021): 247-254. doi:10.1016/j.vaccine.2020.12.009

LOCKYER, B. *et al.* Understanding COVID19 misinformation and vaccine hesitancy in context: Findings from a qualitative study involving citizens in Bradford, UK. **Health Expectations**, [s. l.], v. 24, n. 4, p. 1158–1167, 2021. DOI 10.1111/hex.13240. Disponível em: <https://searchebshostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=151957717&lang=ptbr&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 11 set. 2021.

Martins, Wolney de Andrade et al. Vacinação do Cardiopata contra COVID-19: As Razões da Prioridade. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia* [online]. 2021, v. 116, n. 2 [Acessado 31 Maio 2021] , pp. 213-218. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20210012> . Epub 01 Mar 2021. ISSN 1678-4170. <https://doi.org/10.36660/abc.20210012>.

Mercadante, Amanda R, and Anandi V Law. "Will they, or Won't they? Examining patients' vaccine intention for flu and COVID-19 using the Health Belief Model." *Research in social & administrative pharmacy : RSAP* vol. 17,9 (2021): 1596-1605. doi:10.1016/j.sapharm.2020.12.012

ORTELAN, Naiá et al . Cloth masks in public places: an essential intervention to prevent COVID-19 in Brazil. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 26, n. 2, p. 669-692, Feb. 2021 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232021000200669&lng=en&nrm=iso>. access on 13 May 2021. Epub Feb 12, 2021. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.36702020>.

Oliveira, Bruno Luciano Carneiro Alves de et al. Prevalence and factors associated with covid-19 vaccine hesitancy in Maranhão, Brazil. *Revista de Saúde Pública* [online]. v. 55 [Accessed 31 May 2021] , 12. Available from: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003417> . ISSN 1518-8787. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003417>.

PIMENTEL, Renata Macedo Martins et al . A disseminação da covid-19: um papel expectante e preventivo na saúde global. **J. Hum. Growth Dev.**, São Paulo , v. 30, n. 1, p. 135-140, abr. 2020 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822020000100017&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 01 jun. 2021. <http://dx.doi.org/10.7322/jhgd.v30.9976>

Ruiz, Jeanette B, and Robert A Bell. "Predictors of intention to vaccinate against COVID-19:Results of a nationwide survey." *Vaccine* vol. 39,7 (2021): 1080-1086. doi:10.1016/j.vaccine.2021.01.010

Sato, Ana Paula Sayuri. Pandemic and vaccine coverage: challenges of returning to schools. *Revista de Saúde Pública* [online]. 2020, v. 54 [Acessado 31 Maio 2021], 115. Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054003142>>. Epub 09 Nov 2020. ISSN 1518-8787.

<https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054003142>.

Santos, Thadeu Borges Souza et al. Contingência hospitalar no enfrentamento da COVID-19 no Brasil: problemas e alternativas governamentais. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2021, v.26, n. 4 [Acessado 11 Junho 2021], pp. 1407-1418. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232021264.43472020>>. Epub 19 Abr 2021.

ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021264.43472020>.

Santos, Vanessa Prado dos. O desafio da pandemia da COVID-19: o que podemos aprender com a história?. **Jornal Vascular Brasileiro [online]**.

2021, v. 20 [Acessado 26 Outubro 2021], e20200209. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1590/1677-5449.200209>>. Epub 19 Mar 2021. ISSN 1677-7301. <https://doi.org/10.1590/1677-5449.200209>.

SCHAAN, Camila Wohlgemuth et al. MANEJO DA TERAPIA FÍSICA HOSPITALAR EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM COVID-19: RELATO DE CASOS. **Rev. paul. pediatr.**, São Paulo, v. 39, e2020238, 2021. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-05822021000100604&lng=en&nrm=iso>. acesso em 13 de maio de 2021.

Epub em 16 de novembro de 2020. <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020238>.

Syed Alwi, S A R et al. "A survey on COVID-19 vaccine acceptance and concern among Malaysians." *BMC public health* vol. 21, 1129. 12 Jun. 2021, doi:10.1186/s12889-021-11071-6

Souza, Luis Eugenio Portela Fernandes de; Buss, Paulo Marchiori. Desafios globais para o acesso equitativo à vacinação contra a COVID-19. **Cadernos de Saúde Pública [online]**. 2021, v. 37, n. 9 [Acessado 26 Outubro 2021], e00056521. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00056521>>.

Epub 22 Set 2021. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00056521>.

TEIXEIRA, Carmen Fontes de Souza et al . A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 25, n.9, p. 3465-3474, Sept. 2020 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903465&lng=en&nrm=iso>. access on 20 May 2021. Epub Aug 28, 2020. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.19562020>.

¹ Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP), Parnaíba-Piauí. E-mail: eleonamtavares@gmail.com

¹ Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP), Parnaíba-Piauí. Email: marcofilhomiranda@outlook.com

¹ Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP), Parnaíba-Piauí. E-mail: Pedroassis2008@hotmail.com

¹ Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP), Parnaíba-Piauí. E-mail: antonione.pinto@iesvap.edu.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil